

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ КЎЛЛАРИ ЭКОЛОГИК ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ

ЎУК 504.455+574.632+574.586

Саттарова Фазилат Юсупбоевна,
Абу Райхон Беруний номидаги Урганч давлат университети, мустақил
изланувчи

fazilatsattarova@gmail.com

Нишонов Бахриддин Эркинович,
Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, техника фанлари номзоди
nishonov-b@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада Хоразм вилоятидаги 7 та кўлнинг экологик ҳолатини гидробиологик кўрсаткичлар – биотик перифитон индекси ва сапроблик индекси бўйича баҳолаш натижалари келтирилган. 2022 йилда кўлларнинг сув сифати асосан ўртача ифлосланган сувлар синфига кириб, биоценозларнинг қониқарли экологик ҳолати (АБ) кузатишган. Фақат Шўркўл ва Отботган кўлларида баҳорда қониқарсиз экологик ҳолат (АБ) кузатилиб, сув сифати ифлос сувлар синфига мансуб бўлган.

Калит сўзлар: кўллар, сув синфи, сув сифати, БПИ, СИ, биоценозлар экологик ҳолати, Хоразм вилояти.

Аннотация. В этой статье приведены результаты оценки экологического состояния 7 озер в Хорезмской области по биотическому перифитонному индексу и индексу сапробности. В 2022 году качество воды озер относилось к классу умеренно загрязненных вод, наблюдался удовлетворительное экологическое состояние биоценозов (АБ). Только в озерах Шуркул и Отботган весной наблюдался неудовлетворительное экологическое состояние биоценозов (Аб), качество воды относилось к классу загрязненных вод.

Ключевые слова: озёра, класс воды, качество воды, БПИ, СИ, экологическое состояние биоценозов, Хорезмская область.

Abstract. This article presents the results of assessing the ecological state of 7 lakes in the Khorezm region according to the biotic periphyton index and the saprobicity index. In 2022, the water quality of the lakes belonged to the class of moderately polluted waters, and a satisfactory ecological state of biocenoses (AB) was

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

observed. Only in Shurkul and Otbotgan lakes the unsatisfactory ecological state of biocenoses (Ab) was observed, the water quality belonged to the class of contaminated waters in spring season.

Key words: lakes, water class, water quality, periphyton biotic index, saprobic index (SI), ecological status of biocenoses, Khorezm province.

Хоразм вилоятида 450дан ортиқ турли кўллар мавжуд бўлиб, уларда турли – ирригация, балиқчилик, рекреация мақсадларида фойдаланилади. Кўллардан самарали фойдаланиш учун уларнинг экологик ҳолатини баҳолаш жуда муҳим. Одатда, кўллар суви сифати гидрокимёвий кўрсаткичлар бўйича баҳоланади. Бироқ, кўллардаги биоценозлар ҳолатини баҳолашда гидробиологик кўрсаткичлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Сув биоценозларининг экологик ҳолатини перифитон турлари учрашига кўра бир нечта индекслар (СИ, БПИ, МБИ) бўйича баҳолаш мумкин.

Ушбу мақолада 2022 йилда Хоразм вилоятидаги 7 та кўл - Янгиарик туманидаги Шўркўл, Боғот туманидаги Янгиқадам ва Таъмирчи, Тупроққалъа туманидаги Сардоба, Отботган, Чегара ва Эчкиёр кўлларини перифитон намуналари таҳлиliga кўра ҳолати баҳолаш натижалари келтирилди. натижалари асосида мавсумлар бўйича ўзгаришлари таҳлил қилинди.

Гидробиологик таҳлил учун ушбу кўллардан уч мавсумда перифитон намуналари олинди ва улар лабораторияда таҳлил қилинди. Кўллар сувининг сифати, экологик ҳолати ва синфлиги “Расмий сапробик индексларнинг қийматлари бўйича сув оқимларининг сифати ва экологик ҳолатини таснифлаш жадвали” асосида сапробик индекси (СИ), биотик перифитон индекси (БПИ) бўйича баҳоланди [1,2].

Маълумки, турли сув ҳавзаларининг экологик ҳолати уни умумий тавсифловчи индекслар (СИ, БПИ, МБИ) бўйича табиий равишда ўзгариб боради [3].

Тадқиқот натижаларига кўра, кўллар сувининг сифати, сув биоценозларининг таркиби ва тузилишининг ўзгаришига антропоген омиллар бевосита таъсир қилади ва бу омиллар кўллар сувини ифлосланишига ва экологик ҳолатини ўзгаришига олиб келади. Тадқиқотларга кўра, сув сифатига антропоген омиллар доимий равишда бевосита таъсир қилмайдиган ҳудудларда

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

гидробиологик кўрсаткичларнинг ўзгариши табиий хусусиятга эга ва сув биоценозлари асосан иқлим омиллари динамикасига боғлиқ бўлади.

Ўрганилган кўлларнинг баҳор, ёз ва куздаги экологик ҳолати маълумотлари қуйидаги жадвалларда келтирилган (1, 2, 3-жадваллар).

Янгиариқ туманидаги **Шўркўл кўли** асосан Амударё сувларидан тўйинади. Перифитон биоценозлари йил давомида яхши ривожланган. Кўлнинг гидробиологик ҳолати баҳор мавсумида СИ-2,18, БПИ-4, сув сифати - IV синф, экологик ҳолати – АБ, ёз мавсумида СИ-1,68, БПИ-6, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ, куз мавсумида СИ-1,95, БПИ-6, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ деб баҳоланди.

1-жадвал

Хоразм вилояти кўлларининг баҳордаги экологик ҳолати

Кўллар номи	Сув синфи	Сув сифати	БПИ	СИ	Биоценозлар экологик ҳолати	
Шўркўл	IV	Ифлос сувлар	4	2,18	Қониқарсиз ҳолат	АБ
Янгиқад ам	III-IV	Ўтиш синфи	4-5	2,00	Ўтиш экологик ҳолат	АБ-АБ
Таъмирчи	III-IV	Ўтиш синфи	4-5	2,25	Ўтиш экологик ҳолат	АБ-АБ
Отботган	IV	Ифлос сувлар	4	2,44	Қониқарсиз ҳолат	АБ
Чегара	III	Ўртача ифлосланган сувлар	5	1,85	Қониқарли экологик ҳолат	АБ
Сардоба	III	Ўртача ифлосланган сувлар	5	1,93	Қониқарли экологик ҳолат	АБ
Эчкиёр	III-IV	Ўтиш синфи	4-5	2,09	Ўтиш экологик ҳолат	АБ-АБ

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

2-жадвал

Хоразм вилояти кўлларининг ёздаги экологик ҳолати

Кўллар номи	Сув синфи	Сув сифати	БПИ	СИ	Биоценозлар экологик ҳолати	
Шўркўл	III	Ўртача ифлосланган сувлар	6	1,68	Қоникарли экологик ҳолат	АБ
Янгикадам	III	Ўртача ифлосланган сувлар	5	1,78	Қоникарли экологик ҳолат	АБ
Таъмирчи	III	Ўртача ифлосланган сувлар	5	2,17	Қоникарли экологик ҳолат	АБ
Отботган	III	Ўртача ифлосланган сувлар	5	2,01	Қоникарли экологик ҳолат	АБ
Чегара	III	Ўртача ифлосланган сувлар	5	2,00	Қоникарли экологик ҳолат	АБ
Сардоба	III	Ўртача ифлосланган сувлар	5	1,85	Қоникарли экологик ҳолат	АБ
Эчкиёр	III	Ўртача ифлосланган сувлар	5	1,89	Қоникарли экологик ҳолат	АБ

3-жадвал

Хоразм вилояти кўлларининг гидробиологик кўрсаткичлар бўйича экологик ҳолати (куз мавсуми)

Кўллар номи	Сув синфи	Сув сифати	БПИ	СИ	Биоценозлар экологик ҳолати	
Шўркўл	III	Ўртача ифлосланган сувлар	6	1,95	Қоникарли экологик ҳолат	АБ

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Янгиқад м	Ш	Ўртача ифлосланган сувлар	5	2,02	Қониқарли экологик ҳолат	АБ
Таъмирчи	Ш	Ўртача ифлосланган сувлар	6	2,09	Қониқарли экологик ҳолат	АБ
Отботган	Ш	Ўртача ифлосланган сувлар	6	2,06	Қониқарли экологик ҳолат	АБ
Чегара	Ш	Ўртача ифлосланган сувлар	6	1,87	Қониқарли экологик ҳолат	АБ
Сардоба	Ш	Ўртача ифлосланган сувлар	5	1,87	Қониқарли экологик ҳолат	АБ
Эчкиёр	Ш	Ўртача ифлосланган сувлар	6	1,93	Қониқарли экологик ҳолат	АБ

Тупроққалъа туманидаги **Отботган кўли** балиқчилик учун мўлжалланган. Кўлнинг гидробиологик ҳолати баҳор мавсумида СИ-2,18, БПИ-4, сув сифати - IV синф, экологик ҳолати-АБ, ёз мавсумида СИ-2,01, БПИ-5, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ, куз мавсумида СИ-2,06, БПИ-6, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ бўлган.

Тумандаги **Чегара кўли** аҳоли яшаш пунктдан анча узоқда жойлашган. Кўлнинг гидробиологик ҳолати баҳор мавсумида СИ-1,85, БПИ-5, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ, ёз мавсумида СИ-2,00, БПИ-5, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ, куз мавсумида СИ-1,87, БПИ-6, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ деб баҳоланди.

Шу тумандаги учинчи - **Сардоба кўли** гидробиологик ҳолати баҳор мавсумида СИ-1,93, БПИ-5, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ, ёз мавсумида СИ-1,85, БПИ-5, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ, куз мавсумида СИ-1,87, БПИ-5, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ эканлиги аниқланди.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Эчкиёр кўли нисбатан чуқур кўллардан ҳисобланади. Кўлнинг гидробиологик ҳолати баҳор мавсумида СИ-2,09 , БПИ-4-5, сув сифати - III-IV синф, экологик ҳолати-АБ-Аб, ёз мавсумида СИ-1,89, БПИ-5, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ, куз мавсумида СИ-1,93, БПИ-6, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ бўлган.

Боғот туманида иккита – Янгиқадам ва Таъмирчи кўллари ўрганилди. **Янгиқадам кўли** гидробиологик ҳолати баҳор мавсумида СИ-2,00, БПИ-4-5, сув сифати кўрсаткичи- III-IV синф, экологик ҳолати-АБ-Аб, ёз мавсумида СИ-1,78, БПИ-5, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ, куз мавсумида СИ-2,02, БПИ-5, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ деб баҳоланди.

Таъмирчи кўли майдони жиҳатидан кичик кўл бўлиб, асосан балиқчиликка ихтисослашган. Кўлнинг гидробиологик ҳолати баҳор мавсумида СИ-2,25, БПИ-4-5, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ-Аб, ёз мавсумида СИ-2,17, БПИ-5, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ, куз мавсумида СИ-2,09, БПИ-6, сув сифати - III синф, экологик ҳолати-АБ эканлиги аниқланди.

Ўтказилган тадқиқотга кўра, кўлларга артропоген омилларнинг таъсири сув биоценозларининг таркиби, тузилиши ва экологик ҳолатининг ўзгаришига олиб келади. Хоразм вилояти кўлларининг экологик ҳолатини ўрганишга кўра, танлаб олинган кўлларда сув сифати ўртача ифлосланган ва ифлосланган сувлар синфига киради. Қониқарли экологик ҳолатга эга ўртача ифлосланган сувлар 80 фоизни ташкил қилади, 10 фоиз кўлларда ифлосланган сувлар ва 10 фоизда ўтиш синфидаги сувлар кузатилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем. Под ред. В.А.Абакумова. Санкт-Петербург: Гидрометеоздат, 1992.
2. Тальских В.Н. Рекомендации РУз 52.25.32-97. Методы гидробиологического мониторинга водных объектов региона Центральной Азии. Ташкент, 1997.
3. Саидмахмудова Л.А., Нишонов Б.Э., Мустафаева З.А. Сообщества фитопланктона и перифитона Туябугузского водохранилища. Экологический вестник Узбекистана. – 2019. - № 6(218). – С. 12-13.